

Matemática Inclusiva: Estratégias de Ensino com o Uso de Jogos e Materiais Manipulativos para Alunos Surdos na Educação Infantil.

Inclusive Mathematics: Teaching Strategies Using Games and Manipulatives for Deaf Students in Early Childhood Education.

Rosana Ferreira da Silva Bombassaro¹
Camila Camargo Senhorinho Santos Denny Brown²

Resumo: O objetivo deste trabalho foi tornar o aprendizado da matemática mais atrativo e acessível para as crianças da educação infantil, incluindo aquelas com deficiência auditiva. Por meio de atividades lúdicas e diversificadas, como jogos e brincadeiras, exploramos conceitos matemáticos fundamentais, como números, quantidades, sequências e formas geométricas. Buscou-se utilizar recursos visuais, táteis e estratégias de comunicação inclusiva, como a Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo que todas as crianças, inclusive o estudante surdo, pudessem participar ativamente das atividades. A proposta visou adaptar o ensino de maneira que as crianças com deficiência auditiva não apenas compreendessem os conceitos matemáticos, mas também se sentissem plenamente incluídas no ambiente de aprendizagem. Ao utilizar imagens, jogos e recursos visuais, criou-se uma abordagem que favoreceu a compreensão e a interação de todos as crianças, sem barreiras. Os resultados foram extremamente positivos, as crianças, tanto a surda quanto os ouvintes, aprenderam de forma significativa e se divertiram ao mesmo tempo. As atividades propiciaram uma experiência rica e prazerosa, comprovando que, com as abordagens pedagógicas adequadas e o uso de recursos inclusivos, é possível despertar o interesse pela matemática desde os primeiros anos escolares, promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades no processo educacional.

Palavras-chave: Matemática. Inclusão. Jogos.

Abstract: The objective of this study was to make mathematics learning more attractive and accessible for early childhood education children, including those with hearing impairments. Through playful and diverse activities such as games and play, we explored fundamental mathematical concepts like numbers, quantities, sequences, and geometric shapes. We aimed to use visual, tactile resources and inclusive communication strategies, such as Brazilian Sign Language (Libras), ensuring that all children, including the deaf student, could actively participate in the activities. The proposal aimed to adapt teaching in a way that children with hearing impairments could not only understand mathematical concepts but also feel fully included in the learning environment. By using images, games, and visual resources, we created an approach that favored the understanding and interaction of all children without barriers. The results were extremely positive; both deaf and hearing children learned significantly and had fun at the same time. The activities provided a rich and enjoyable experience, proving that, with appropriate pedagogical approaches and the use of inclusive resources, it is possible to spark an interest in mathematics from the earliest years of schooling, promoting inclusion and equal opportunities in the educational process.

Keywords: Mathematics. Inclusion. Games

Notas introdutórias

A matemática está presente em todos os momentos da vida e é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Na Educação Infantil, o ensino dessa disciplina deve ser

¹ Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR • Ji-Paraná, RO — Brasil • * rosanaferreirasb@gmail.com • <https://orcid.org/0009-0009-0681-1641>

² Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR • Ji-Paraná, RO — Brasil • * camilacamargo.ss@gmail.com • <https://orcid.org/0000-0003-2611-5079>

lúdico e significativo, despertando a curiosidade e o interesse dos pequenos. Ao incluir um aluno surdo em minha turma, tive a oportunidade de refletir sobre os desafios e as possibilidades de tornar a matemática acessível a todos. A Libras se mostrou uma ferramenta poderosa para mediar a aprendizagem e garantir que todas as crianças pudessem participar ativamente das atividades. Essa experiência me proporcionou um crescimento profissional e pessoal, e me fez perceber a importância de adaptar as práticas pedagógicas para atender às necessidades de cada criança.

A sequência didática proposta, promoveu o aprendizado de um estudante surdo e outros ouvintes, em uma turma pré escolar. A proposta teve o intuito de desenvolver habilidades fundamentais para o reconhecimento de números, contagem, comparação de quantidades e a compreensão da sequência numérica.

O conteúdo foi organizado de forma que permitiu às crianças manipular e explorar os diferentes materiais, criando um ambiente de aprendizado que os estimule a organizar, comparar e ordenar informações de maneira prática. Empregando recursos visuais de maneira criativa e consistente, pode transformar a experiência educacional e contribuir para o sucesso acadêmico das crianças. Conforme Mantoan (2003, p. 21):

“A utilização de recursos visuais contribui significativamente para a construção do conhecimento, pois torna o aprendizado mais acessível e significativo, especialmente para alunos que enfrentam dificuldades de comunicação”

Durante as atividades, as crianças foram incentivadas a participar de jogos que envolveram contagem, leitura e registro de números, o que possibilitou o aprimoramento da habilidade de associar quantidades aos números correspondentes. Além disso, a prática de registrar e representar suas descobertas de maneira convencional e não convencional no processo.

A inclusão e a comunicação não verbais também são aspectos centrais desta sequência didática, garantindo que as crianças surdas e ouvintes possam se expressar e se integrar de forma plena nas atividades propostas. Fiorentini e Lorenzato (2007, p. 4-5) acrescentam:

[...] tende a conceber a matemática como um meio ou instrumento importante à formação intelectual e social de crianças, jovens e adultos e também do professor de matemática do ensino fundamental e médio e, por isso, tenta promover uma educação pela matemática. Ou seja, o educador matemático, na relação entre educação e matemática, tende a colocar a matemática a serviço da educação, priorizando, portanto, esta última, mas sem estabelecer uma dicotomia entre elas.

As crianças aprenderão a identificar os números e suas quantidades de maneira concreta, explorando a sequência numérica até o número 9, com possibilidade de ampliar essa compreensão. Tal abordagem visou não apenas o desenvolvimento das habilidades cognitivas relacionadas à Matemática, mas também a sensibilização para a importância da inclusão e do respeito às diferenças.

Nossa experiência utilizando Bingo dos números reforça essa visão. O entusiasmo e a participação das crianças ecoam os resultados encontrados por Santos e colaboradores (1995), que também evidenciaram o grande potencial das atividades lúdicas para tornar o aprendizado da matemática mais acessível e interessante para todos.

A proposta buscou, assim, oferecer uma experiência enriquecedora para todas as crianças, respeitando as necessidades específicas de cada uma, proporcionando um aprendizado significativo.

Desenvolvimento

Ao promover a aprendizagem das crianças surdas e ouvintes, utilizando a Matemática como ferramenta para desenvolver habilidades de reconhecimento de números, contagem e associação entre quantidades e seus respectivos símbolos, ocorreu em cinco etapas. A primeira etapa da sequência consistiu na apresentação do tema, realizada de forma visual, utilizando cartazes com números e imagens correspondentes.

As professoras, ao empregar sinais em Libras, apresentaram os números às crianças e incentivaram a reprodução desses sinais. Para complementar a atividade, foram distribuídos materiais como palitos de picolé, blocos pedagógicos e bolinhas coloridas, e as crianças foram convidadas a ordenar os números de acordo com a sequência numérica. Isso proporcionou uma interação concreta com os números e suas quantidades.

Na segunda aula, foi realizada a representação numérica em Libras. O objetivo foi ajudar as crianças a relacionarem as quantidades com os números correspondentes, utilizando os sinais em Libras para fazer essa associação. Para isso, as professoras exibiram um cartaz com imagens que mostraram os números junto com suas quantidades em Libras. Cada criança escolheu um número aleatório entre 0 e 9, realizou o sinal correspondente em Libras e, em seguida, usou palitos de picolé para representar a quantidade desse número. Essa atividade reforçou a ligação entre o número, seu sinal em Libras e a quantidade que ele representa.

A terceira aula foi dedicada a um desafio numérico, que teve como objetivo incentivar

as crianças a se expressarem através de sinais, promovendo a comunicação não verbal e a compreensão da Libras. As professoras apresentaram a representação numérica dos números de 0 a 10, e as crianças participaram de um jogo em que lançaram um dado, o número do dado deveria ser sinalizado em Libras, e, em seguida, a criança marcava o número sorteado em uma trilha numérica. A regra do jogo é que as crianças não poderiam falar o número, devendo se comunicar apenas por sinais. O vencedor foi a criança que chegou primeiro à “casinha” final na trilha. Esse momento de interação lúdica e visual visou fortalecer a compreensão da sequência numérica e a utilização dos sinais.

Na quarta aula, o trabalho se deu com uso de jogos, utilizando quebra-cabeça numérico, as peças do quebra-cabeça tinham a representação do número respectivo a quantidade de objetos. Por exemplo, a peça com o número "3" tem três imagens de maçãs. As crianças foram divididas em duplas e tiveram que montar o quebra-cabeça, sinalizando o número encontrado em Libras. Essa atividade ajudou a reforçar o aprendizado da sequência numérica de uma maneira divertida e cooperativa, ao mesmo tempo em que incentiva a expressão por meio da comunicação em Libras.

Por fim, na quinta aula, a atividade utilizada foi o Bingo dos números. Cada criança recebeu uma cartela com números aleatórios de 0 a 10. As professoras sortearam os números e os sinalizaram em Libras, os estudantes marcaram os números correspondentes em suas cartelas. O primeiro aluno a completar sua cartela foi o vencedor. Esta atividade prática, além de trabalhar a identificação de números, também reforçou a importância da comunicação visual e a participação ativa de todos, garantindo que a criança surda e as ouvintes, possam se integrar plenamente ao jogo.

As ações pedagógicas foram estruturadas progressivamente: iniciaram com a apresentação concreta e visual dos números e quantidades, alinhando-se à necessidade de tornar o aprendizado acessível, e evoluíram para a associação explícita com a Libras para o ensino de surdos. A manipulação de materiais concretos e a introdução sistemática dos sinais em Libras foram cruciais nas etapas iniciais para construir a base conceitual.

Essa sequência de atividades visou não apenas ensinar Matemática, mas também sensibilizar as crianças para a inclusão e o respeito às diferentes formas de comunicação. Ao longo de todas as aulas, o foco foi criar um ambiente de aprendizagem acessível, no qual os alunos pudessem se expressar e interagir de maneira significativa, utilizando a Libras como uma ferramenta de comunicação eficiente.

As aulas de matemática se transformaram em um fantástico espaço de descobertas e

aprendizagens. Ao longo das atividades, foi possível perceber o quanto a inclusão e o respeito às diferenças são fundamentais para o desenvolvimento integral de cada criança. A Libras, nesse contexto, se mostrou uma ferramenta poderosa para a construção de pontes entre os alunos, promovendo a interação e a troca de conhecimentos.

Estudos como o de Kamii e Devries (2009, p. 49) já nos mostram a força dos jogos no aprendizado infantil, especialmente na primeira infância. As autoras destacam que, nessa fase, as crianças absorvem muito mais conhecimento brincando do que em aulas tradicionais e listas de exercícios. Essa perspectiva se alinha à ideia de que o brincar em grupo desde cedo, por volta dos cinco anos, não só desenvolve a autonomia dos pequenos, mas também abre portas para um aprendizado mais leve, divertido e que realmente prende a atenção.

Além disso, a utilização da Libras como ferramenta de mediação em nossa atividade se conecta com as pesquisas de Costa e Silveira (2014). Eles investigaram como a língua de sinais pode ser uma ponte eficaz para o ensino da matemática para estudantes surdos, demonstrando a importância de considerar a diversidade das formas de comunicação no processo de aprendizagem.

O Bingo dos números foi a cereja do bolo! A alegria das crianças ao participarem dessa atividade, utilizando a Libras para se comunicar, foi contagiante. A inclusão, nesse caso, foi muito além da simples adaptação das atividades, mas sim a construção de um ambiente de aprendizagem onde todos se sentiram valorizados e pertencentes.

A análise da sequência didática de cinco etapas (apresentação visual/concreta, representação em Libras, desafio lúdico com dados, quebra-cabeça e bingo) revelou um alto nível de engajamento e interação entre todos os alunos. A evidência principal reside na observação da capacidade progressiva das crianças em associar corretamente número, quantidade e o respectivo sinal em Libras, culminando na participação ativa e comunicação eficaz durante jogos como o bingo e o desafio numérico.

Destarte, as atividades lúdicas foram essenciais não apenas para reforçar os conceitos, mas para promover a aplicação da Libras em um contexto comunicativo real e colaborativo, ecoando Kamii e Devries (2009) sobre a força dos jogos. Esta abordagem buscou concretizar a visão de Fiorentini e Lorenzato (2007), utilizando a matemática como ferramenta para a formação integral e a inclusão, onde a comunicação e a interação se tornaram parte intrínseca

do processo de aprender matemática.

Considerações finais

Ao final da sequência didática, foi avaliado o progresso das crianças em relação à compreensão da relação entre os números, suas respectivas quantidades e os sinais em Libras. Um dos aspectos a ser observado é que as crianças conseguiram associar corretamente os números às suas quantidades e utilizaram os sinais de Libras de forma precisa. Foi importante verificar como elas conseguiram se comunicar de maneira efetiva utilizando a língua de sinais, tanto na execução das atividades quanto nas interações durante as aulas.

Outro ponto de análise foi o nível de envolvimento das crianças nas atividades propostas. Percebeu-se que elas participaram ativamente, demonstrando interesse e motivação ao longo das etapas, principalmente nas atividades lúdicas e colaborativas. A coordenação motora fina também foi observada, especialmente quando as crianças manipularem os materiais, como os palitos de picolé ou sinalização em Libras, já que isso está diretamente relacionado ao desenvolvimento da motricidade e à habilidade de expressão.

As atividades realizadas em grupos, foram fundamentais quando percebeu como as crianças colaboram entre si, trocando ideias, ajudando umas às outras e criando um ambiente de aprendizagem colaborativo. Foi relevante observar que, ao final das atividades, as crianças conseguiram explicar o que aprenderam sobre a relação entre números, quantidades e a Libras, demonstrando a compreensão do conteúdo de forma clara.

Para futuras investigações, sugere-se a replicação da sequência didática em contextos mais amplos, envolvendo diferentes faixas etárias e maior número de estudantes surdos e ouvintes. Estudos longitudinais poderiam acompanhar o desenvolvimento matemático e comunicacional a longo prazo. Seria valioso explorar a aplicação desta abordagem multimodal (Libras, jogos, recursos visuais/concretos) a outros conteúdos matemáticos (geometria, medidas) e comparar sua eficácia com outras metodologias inclusivas.

Por fim, os registros e quaisquer dificuldades que as crianças enfrentaram durante as atividades, foram sanados, os entendimentos da relação entre números e quantidades, na realização dos sinais ou em aspectos de interação. Esse acompanhamento permitiu identificar as áreas que precisam de mais atenção ou reforço em futuras aulas, garantindo que cada criança pudesse avançar em seu aprendizado de maneira significativa e inclusiva. O objetivo final foi alcançado, uma aprendizagem enriquecedora e acessível para todos, respeitando as

necessidades individuais e promovendo a comunicação e a inclusão plena.

Referências

BRASIL. *Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002*. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110436.htm. Acesso em: outubro de 2024.

COSTA, Walber Christiano Lima da; SILVEIRA, Marisa Rosâni Abreu da. Desafios da comunicação no ensino de matemática para alunos surdos. *Boletim de Educação Matemática*, Joinville, v. 2, n. 2, p. 72-87, janeiro/julho de 2014. Disponível em:

<https://revistas.udesc.br/index.php/boem/article/view/4444/3234>. Acesso em: 29 de abril de 2025.

FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sergio. *Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos*. 2. ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2007.

KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. *Jogos em grupo na educação infantil: implicações da teoria de Piaget*. Porto Alegre: Artmed, 2009.

LOPES, Evelin Torres. *Um olhar sobre o processo de inclusão de alunos surdos nos anos iniciais*. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) - Universidade Federal de Rondônia, Ariquemes, RO, 2016.

LORENZATO, Sergio. *Para aprender matemática*. 3. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2010.

MANTOAN, Maria Teresa Égler. *Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?* São Paulo: Moderna, 2003.

SANTOS, Luiz Claudio Machado dos; SOUSA, Antônio Carlos dos Santos; SANTOS, Tonykley. Aprendendo números em LIBRAS com a tecnologia da realidade aumentada. In: *XII Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital*, 2013, São Paulo, SP. Anais... São Paulo, SP: SBGames, 2013. p. 21-24. Disponível em:

https://www.sbgames.org/sbgames2013/proceedings/workshop/WorkshopVAR-7_Full.pdf. Acesso em: 26 de abril de 2025.